

О.А. ЕРЁМЧЕНКО,

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
(Москва, Российская Федерация; e-mail: tatrics@mail.ru)

ФОНДЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВЕНЧУРНЫХ ФОНДОВ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТИЦИЙ В ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

УДК: 338

<https://doi.org/10.22394/2410-132X-2021-7-3-217-226>

Аннотация: Выполнен обзор наиболее часто встречающихся и зарекомендовавших себя в мировой практике типов бюджетной поддержки венчурной отрасли, в том числе создание фондов венчурных фондов. Проанализирован российский опыт господдержки венчурного сектора, дана положительная оценка работы закрытых паевых инвестиционных фондов, созданных РВК в 2007–2009 гг. Сформулированы принципы формирования механизмов наращивания венчурной активности государственных институтов, в частности – государственных программ по созданию фондов венчурных фондов. Показано, что фонды специализированных венчурных фондов могут стать не только решающим фактором поддержки стартапов за счет бюджетных средств, но и приведут к организации дополнительных высокотехнологичных рабочих мест, равномерному пространственному экономическому развитию страны и достижению других социальных целей.

Ключевые слова: венчурное финансирование, фонды фондов, инвестиции, государственные программы поддержки, технологическое развитие, субсидии

Благодарность: Исследование выполнено в рамках государственного задания РАНХиГС при Президенте РФ.

Для цитирования: Ерёмченко О.А. Фонды специализированных венчурных фондов как инструмент поддержки инвестиций в передовые технологии. *Экономика науки*. 2021; 7(3):217–226. <https://doi.org/10.22394/2410-132X-2021-7-3-217-226>

ВВЕДЕНИЕ

Создание фондов венчурных фондов как инструмента поддержки инвестиций и активизации внедрения передовых технологий крупным бизнесом является общемировой успешно зарекомендовавшей себя практикой. В частности, этот механизм увеличения объемов инвестиций со стороны компаний и частных инвесторов в венчурные фонды используется в Германии в рамках создания наднационального фонда фондов European Investment Fund и привлечения дополнительных инвестиций общим объемом около 30 млрд. евро к 2030 г. [1].

Значительные средства и усилия по поддержке венчурной отрасли за счет средств государственного и региональных бюджетов демонстрирует на протяжении последних 20 лет Китай, где венчурный капитал, поддерживаемый государством, рассматривается как один из ключевых инструментов научно-технологической политики страны [2]. Китай стремится пересмотреть свою модель роста, активно продвигая технологические инновации и предпринимательство, однако нехватка финансирования сдерживает новые технологические предприятия на ранних стадиях развития венчурного капитала. Чтобы восполнить этот пробел в стране были созданы крупные венчурные компании, поддерживаемые центральным правительством, и на местных уровнях действуют десятки подобных схем.

© О.А. Ерёмченко, 2021 г.

Анализ работ российских и зарубежных ученых показал, что одним из наиболее результативных инструментов наращивания эффективности государственных фондов венчурных фондов является участие в синдицированных (т.е. совместных) сделках с частными венчурными компаниями. В работе Alperovych Ya. с соавторами [3], в фокус которой попало 1230 сделок государственных венчурных фондов в 16 европейских странах, убедительно показано, что такой тип сделок в значительной степени уменьшает риски и увеличивает эффективность мер господдержки. Государственные венчурные фонды при этом обращаются к возможностям частных компаний и инвесторов для поиска и проверок сделок, а частные венчурные компании могут привлекать средства госфондов, что в итоге снижает риски всех инвесторов.

Целью настоящей статьи был анализ фондов специализированных венчурных фондов как инструмента поддержки инвестиций в передовые технологии. В рамках обозначенной цели представлялось целесообразным выполнить обзор наиболее часто встречающихся и зарекомендовавших себя типов бюджетной поддержки венчурной отрасли; проанализировать российский опыт господдержки венчурного сектора, в том числе через создание РВК; сформулировать принципы формирования механизмов наращивания венчурной активности государственных институтов, в частности – государственных программ по созданию фондов венчурных фондов.

МИРОВОЙ ОПЫТ ГОСПОДДЕРЖКИ ФОНДОВ ФОНДОВ

Государство в лице различных органов власти выступает одним из наиболее активных участников рынка венчурного капитала, поскольку у политиков есть сильная мотивация к оказанию поддержки предпринимателям и облегчению доступа новых высокотехнологичных компаний к финансированию. В существенной степени такая заинтересованность заключается в том, что политика поддержки венчурной отрасли приводит к созданию новых высокотехнологичных рабочих мест, обеспечивает рост налоговых поступлений и социальных отчислений,

а также может способствовать выравниванию регионального расслоения и поддерживать повсеместное развитие инфраструктуры страны.

На рынке венчурного капитала государство наряду с обеспечением регулирующей и законодательной функций может выступать в роли генерального партнера, создавая управляемые государством венчурные фонды, а также в роли партнера с ограниченной ответственностью, создавая спонсируемые государством венчурные фонды, средства которых инвестируются в частные венчурные фонды.

Вместе с тем, существует множество форм, в которых средства государства направляются на поддержку венчурной отрасли. Рассмотрим подробнее пять основных типов распределения бюджетных ресурсов к числу которых относятся: софинансирование, инвестиционные субсидии для венчурного капитала, гарантии инвестиций в венчурный капитал, гарантии займов для венчурного капитала и создание фонда фондов.

Совместное финансирование представляет собой форму прямых государственных инвестиций в малые и средние предприятия на ранних этапах развития через управляемые государством венчурные фонды. В этом случае государство стимулирует крупный бизнес поддерживать высокотехнологичные стартапы, разделяя при этом инвестиционные риски с частными венчурными компаниями.

Возможным вариантом развития этой формы господдержки венчурной индустрии может стать внедрение следующих условий и ограничений:

- частные инвесторы могут подать заявку в венчурный фонд, управляемый государством, для совместной реализации целевого проекта. При этом устанавливается верхний лимит на общую сумму инвестиций и соотношение частных и государственных средств в пропорции 1:1;
- венчурный фонд, управляемый государством, передает управление частному инвестору с возможностью покрытия управленческих расходов в объеме до 50% от прироста капитала;
- для венчурного фонда, управляемого государством, устанавливается ограничение на длительность пребывания в проектах в 5 лет.

Инвестиционные субсидии для венчурного капитала похожи на предыдущую форму поддержки, однако имеют принципиальное отличие: венчурный фонд, управляемый государством, субсидирует инвестиционные затраты частных венчурных компаний через выделение безвозвратного гранта и не имеет доли в компании, получившей субсидии. Использование этой формы поддержки направлено на снижение рисков инвестирования в стартапы на ранних стадиях. При этом целесообразно устанавливать верхний допустимый размер субсидий в виде доли от общего объема фактически проинвестированных средств частных венчурных инвесторов (например, в Китае венчурные компании могут получить субсидии в размере, не превышающем 5% от общей суммы инвестиций, или максимум 5 млн. долл. [2]).

Гарантии инвестиций в венчурный капитал также направлены на поддержку высокотехнологичных стартапов на ранних стадиях. Подать заявку на получение гранта имеет право частная венчурная компания от имени высокотехнологичной компании на ранней стадии, которой она оказывает поддержку. В этом случае венчурный фонд, управляемый государством, предоставляет субсидию для покрытия расходов на НИОКР, а также может выделить второй грант для субсидирования затрат на массовое производство нового продукта. Обязательства венчурной компании заключаются в предоставлении бесплатных услуг наставничества стартапу в течении первых двух лет, и последующие инвестиции по окончании этого периода.

Гарантии займов для венчурного капитала направлены на обеспечение доступа частных венчурных инвесторов к свободным денежным средствам на рынке. Гарантия по кредиту помогает снизить риск кредиторов и стимулирует мелких инвесторов и банки вкладывать средства в быстрорастущие предприятия. Используя информацию от рейтинговых и аналитических агентств, венчурные фонды, управляемые государством, могут предоставлять гарантии по кредитам венчурным фондам с отличной кредитной историей и поддерживать их в консолидации своих финансовых ресурсов.

Фонд фондов является наиболее часто используемой в мировой практике формой

поддержки инвестиций в передовые технологии со стороны государства. Так, например, в Китае через фонды фондов распределяется около 93% бюджетных средств, направленных на развитие венчурной отрасли и поддержку высокотехнологичных стартапов [2]. В случае создания фонда фондов, средства бюджета инвестируются в фонды венчурного капитала, а не напрямую в компании. Такая форма поддержки отрасли поощряет создание большего числа независимых венчурных фондов и максимизирует объем венчурного капитала, доступного новым высокотехнологичным компаниям. Также создание фонда фондов позволяет диверсифицировать инвестиции и обеспечивает независимость частных инвесторов при принятии решений о назначении управляющих фондами венчурного капитала и индивидуальных инвестиционных решениях.

В модели создания фонда фондов государственные инвестиции структурированы как акции и могут быть выкуплены другими инвесторами, при этом условия для государственных и частных инвестиций в высокотехнологичные компании уравниваются. В ряде стран дополнительно принят ряд принципов работы фонда фондов, созданных с участием государственного финансирования, таких как:

- ограничение максимальной доли бюджетных средств в капитале создаваемого фонда и/или отказ от модели, в которой государство является крупнейшим акционером,
- ограничение времени удержания доли государства в фонде не более 5–7 годами,
- приоритетная продажа доли государства при поступлении предложений о выкупе от других акционеров или внешних инвесторов.

В целом вмешательство государства в функционирование венчурной отрасли оправдано, поскольку, во-первых, бюджетные средства позволяют восполнить потребность в капитале для компаний на начальных этапах, когда крупные инвесторы и независимые венчурные фонды еще не готовы поддерживать перспективные инновационные стартапы по причине отсутствия у них первых продаж или опытных образцов.

Вторая причина целесообразности государственного вмешательства в работу рынка венчурного капитала связана с достижением политических целей. Если венчурные фонды и частные инвесторы при принятии решений руководствуются мотивами получения наибольшего дохода при наименьших рисках, то для государственных фондов достижение финансовых целей не является единственным критерием для инвестиций. Создание дополнительных высокотехнологичных рабочих мест, равномерное пространственное экономическое развитие страны и достижение других социальных целей могут стать решающим фактором поддержки стартапов за счет бюджетных средств [2].

Наряду с высокими позитивными эффектами создания фондов венчурных фондов с участием бюджетных средств исследователи отмечают и возможные негативные последствия [4], такие как частичное или полное вытеснение частных инвесторов, ошибочный выбор компаний для поддержки вследствие искаженных инвестиционных стратегий или политического вмешательства, и низкая эффективность поддержки компаний по сравнению с другими источниками венчурного капитала из-за отсутствия у государственных управленцев релевантного опыта, устойчивых связей в бизнес-сообществе, навыков исследований рынков и составления маркетинговой аналитики.

РОССИЙСКИЙ ОПЫТ

В России уже накоплен определенный опыт в создании фондов венчурных фондов. Впервые этот инструмент поддержки инновационного развития страны был реализован через создание Российской венчурной компании (РВК).

РВК была основана в 2006 г. соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации № 838-р [5] в форме объединенного акционерного общества, 100% акций которого принадлежали государству в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество). В соответствии с уставом РВК, объем финансовой поддержки создаваемых закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) составлял 49%, обязательства по внесению оставшихся 51% возлагались на сторонних инвесторов, привлекаемых управляющими компаниями ЗПИФ. На первом этапе работы РВК в 2007–2009 гг. были созданы 7 закрытых паевых инвестиционных фондов особо рискованных (венчурных) инвестиций (ЗПИФ ОР(В)И) с суммарным объемом целевого капитала в 14,5 млрд. руб. (таблица 1) [6].

За первые пять лет своего существования РВК создала 12 фондов, в том числе два зарубежных венчурных фонда в Великобритании, с суммарным объемом капитализации около 25 млрд. руб., из которых РВК проинвестировала 15 млрд. руб. В 2010 г. суммарное число

Таблица 1

ЗПИФ ОР(В)И, созданные с участием РВК в 2007–2009 гг.

Фонд	Дата окончательного формирования	Область инвестирования	Целевой размер фонда, млн. руб.
Биопроцесс Кэпитал Венчурс	19.12.2007	живые системы и тонкая химия	3000,0
ВТБ-Фонд венчурный	21.09.2007	телекоммуникации, энергетика, транспорт, ИТ, нанотехнологии, природопользование	3061,0
Новые технологии	31.01.2009	разведка и добыча ископаемых	612,2
Максвелл Биотех	19.12.2008	медицина и фармацевтика	1224,4
Лидер-Инновации	19.12.2008	энергетика, химия и нефтехимия, новые материалы, ИТ телекоммуникации	3000,0
С-Групп Венчурс	15.12.2008	энергетика, материалы, нанотехнологии и биотехнологии, ИТ	1800,0
Инновационные решения (Тамир Фишман Си ай Джи венчурный фонд)	19.12.2008	ИТ, энергетика, биомедицинские технологии, новые материалы	1800,0

Источник: РВК. Годовой отчет 2014

Рисунок 1. Объем инвестиций фондов РВК по секторам и годам, млн. руб.

Источник: Tadviser [7]

проектов, прошедших экспертизу, составило 44, а число одобренных проектов этих 7 ЗПИФ ОР(В)И составило 17. Отраслевая структура инвестиций фондов РВК менялась на протяжении 2007–2010 гг. (рисунок 1), и к концу этого периода на лидирующие позиции по объему поддержки вышел сектор «Медицина и фармацевтика».

Проверка деятельности РВК, проведенная в июле 2010 г. Счетной палатой, зафиксировала ряд системных проблем работы фонда [7]. В частности, было установлено отсутствие единства показателей деятельности РВК и целевых показателей, зафиксированных в программных документах стратегического планирования (Стратегии развития науки и инноваций в РФ на период до 2015 г. и других), а также отсутствие системы индикаторов, оценивающих использование имущественных взносов РФ в уставный капитал инновационных компаний. При этом часть средств венчурных фондов РВК была размещена на депозитах в банках и не использовалась с целью поддержки инновационных проектов. Так, общий объем одобренных сделок фондов РВК к концу 2010 г. составил 6 млрд. руб. (т.е. лишь четверть от суммарной капитализации фондов) [7].

Анализ дальнейшей работы ЗПИФ, созданных РВК, показывает, что к концу 2014 г. доля одобренных инвестиций по отношению к целевому капиталу всех ЗПИФ ОР(В)И составила уже 67% (или 9714,13 млн. руб. в абсолютных

значениях). При этом можно отметить следующие результаты работы фондов за 2007–2014 гг.:

- Показатели целевого и фактического размера фондов совпадают для 6 из 7 фондов. Исключением стал ЗПИФ «Лидер-Инновации», в котором объем фактического размера фонда на 30% (или 900 млн. руб.) оказался ниже запланированного значения;

- Число проектных компаний в портфеле фонда разнится и составляет от 2 (ЗПИФ «Новые технологии») до 15 (ЗПИФ «ВТБ-Фонд венчурный»);

- Размер доли одобренных инвестиций от целевого размера фондов также существенно отличается. Если ЗПИФ «Биопроектс Кэпитал Венчурс» проинвестировал почти весь запас капитала (97,7% целевого размера фонда), то ЗПИФ «Максвелл Биотех», имеющий по состоянию на 31.12.2014 г. в своем портфеле 9 инновационных компаний, к концу 2014 г. не преодолел отметку в 20% инвестиций от объема фонда (таблица 2).

Несмотря на столь разные промежуточные результаты работы РВК и ряд замечаний на пятилетнем рубеже работы ЗПИФ РВК, в целом создание фондов фондов получило положительную оценку со стороны профессионального сообщества, и заложило базис для развития инструментов стимулирования инновационного роста в будущем.

Поскольку раскрытие данных о работе ЗПИФ не является обязательным, дать объективную оценку работы фондов не представляется

Таблица 2

Характеристики ЗПИФ ОР(В)И, созданные с участием РВК, на 31.12.2014 г.

Фонд	Целевой размер фонда, млн. руб.	Фактический размер фонда на 31.12.2014, млн. руб.	Количество проектных компаний в портфеле фонда на 31.12.2014	Одобренные инвестиции на 31.12.2014, млн. руб.	Доля одобренных инвестиций от целевого размера фонда, %
Биопроцесс Кэпитал Венчурс	3000,0	3000,0	9	2930,7	97,7
ВТБ-Фонд венчурный	3061,0	3061,0	15	2249,36	73,5
Новые технологии	612,2	612,2	2	350,00	57,2
Максвелл Биотех	1224,4	1224,4	9	232,23	19,0
Лидер-Инновации	3000,0	2100,0	10	1781,65	59,4
С-Групп Венчурс	1800,0	1800,0	8	1464,34	81,4
Инновационные решения (Тамир Фишман Си ай Джи венчурный фонд)	1800,0	1800,0	5	705,85	39,2

Источник: Составлено по данным «РВК. Годовой отчет 2014»

возможным. Однако в качестве примера позитивных результатов работы приведем итоги ЗПИФ «Максвелл Биотех» и ЗПИФ «С-Групп Венчурс», которые уже прекратили свою деятельность.

ЗПИФ «Максвелл Биотех» завершил работу с положительным финансовым результатом. Объем фонда составил 1,2 млрд. руб., из которого 49% было инвестировано РВК, а в портфель вошли 9 инновационных компаний, специализирующихся в области медицины и фармацевтики, некоторые из них прошли все этапы до вывода готовой продукции на внутренний и внешний рынки [8]. Наиболее значительный результат продемонстрировала биотехнологическая компания «Гепатера», являющаяся резидентом Сколково. Созданный компанией препарат Myrcludex B («Мирклюдекс Б»), предназначенный для лечения гепатитов В и D, получил статус «прорывной терапии» Управления по контролю за продуктами и лекарствами США [9]. Препарат уже поступил в продажу, на российском рынке цена одной упаковки лиофилизата Мирклюдекс Б составляет более 150 тыс. руб.

ЗПИФ «С-Групп Венчурс», объемом 1,8 млрд. руб., созданный совместно с ООО «Север-групп» также показал успешные результаты и был ликвидирован 23.07.2021 г. по причине истечения срока договора доверительного управления [10]. С-Групп Венчурс поддержал

не менее 8 инновационных компаний [11], в том числе отечественного производителя термоэлектрических микромодулей (ТЭММ) ООО «РМТ». Выход С-Групп Венчурс из РМТ состоялся в 2020 г., акции компании приобрела германская компания Ferrotec Europe GmbH. Доходность от сделки (коэффициент возврата инвестиций) для институциональных инвесторов достигла 4х [12].

В настоящее время в России функционал по развитию венчурного рынка как государственного фонда фондов по-прежнему возложен на АО «Российская венчурная компания», в портфель которой входят закрытые паевые инвестиционные фонды, дочерние общества, инвестиционные товарищества, фонды в зарубежной юрисдикции [13]. Однако работой РВК развитие венчурной отрасли не ограничивается. Так по результатам встречи Президента России с ведущими венчурными инвесторами 11.03.2020 г., Правительству РФ совместно с Банком России и АО «Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций» поручено «представить предложения по созданию механизмов, позволяющих увеличить объем инвестиций государственных корпораций и компаний с государственным участием в венчурные фонды, в том числе за счёт возможного инвестирования средств специализированным фондом в иные венчурные фонды, а также по возможности создания совместных

венчурных фондов» [14]. В целом, создание фонда венчурных фондов в России, в первую очередь, следует рассматривать в контексте получения государственного финансирования для его учреждения.

На поддержку высокотехнологичного бизнеса в России направлено и создание Фонда фондов перспективных промышленных и инфраструктурных технологий. В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 31 июля 2021 г. № 2124-з [15], главными задачами этого фонда станет наращивание объема инвестиций в высокотехнологичные проекты и поддержка приоритетных отраслей российской экономики. Объем бюджетных средств фонда составит 10 млрд. руб., которые в рамках договоров инвестиционного товарищества с частными инвесторами будут вложены в высокотехнологичные стартапы. Функции управляющего товарища в рамках договора будет выполнять Российский фонд прямых инвестиций [16].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ зарубежного опыта распределения бюджетных финансовых ресурсов как инструмента поддержки венчурных инвестиций в передовые технологии, к числу которых относятся софинансирование, инвестиционные субсидии для венчурного капитала, гарантии инвестиций в венчурный капитал, гарантии займов для венчурного капитала и создание фонда фондов, показал наибольшую эффективность именно использование последнего из выше перечисленных механизмов.

Целесообразным видится на этапе формирования механизмов наращивания венчурной активности государственных институтов, в частности – государственных программ по созданию фондов венчурных фондов, учитывать не только краткосрочные положительные эффекты на развитие отрасли, но и возможные средне- и долгосрочные негативные риски такого вмешательства, к числу которых можно отнести следующие:

– Увеличение предложения венчурного капитала в результате прямых или косвенных государственных программ может создать рыночные перекосы, которые в долгосрочной перспективе будут вытеснять частные фонды венчурного

капитала, снижая предложение капитала на разных стадиях развития стартапов;

– Слабое влияние фондов венчурных фондов с государственным финансированием на развитие экономики. Поскольку предложение венчурного капитала не является единственным или наиболее важным барьером для развития технологического предпринимательства и создания новых высокотехнологичных производств, для достижения высокой эффективности механизмов наращивания венчурной активности государственных институтов должны реализовываться комплексные меры, включающие как финансовую поддержку, так и создание комфортных условий для ведения бизнеса, подготовку нового поколения специалистов, развитие инфраструктуры, оптимизацию налогового законодательства в отношении работы корпоративных венчурных фондов и т.д.;

– Слабая устойчивость к политическим изменениям и непродолжительность работы создаваемых венчурных фондов с участием государственного сектора в случае выбора модели работы с прямым финансированием проектов, поскольку прямое конкурсное венчурное финансирование госсредств показывает низкие результаты эффективности;

– Наращивание экономического расслоения регионов ввиду отсутствия возможности создания значительных по объему и географически равномерно распределенных фондов венчурных фондов. При этом ставя задачу равномерной поддержки каждого региона (например, определение фиксированного числа поддержанных стартапов в год) создает условия для финансирования неконкурентоспособных компаний, с одной стороны, и недостатка финансирования для регионов с большим числом проектов с потенциально высокой доходностью и социально-экономическими эффектами с другой;

– Включение в критерии отбора проектов требований, противоречащих природе предпринимательского процесса и миссии программы (например, прибыльность или самодостаточность);

– Неверный выбор размера фонда, который может привести к отсутствию существенного влияния на рынок, либо быть настолько

большим, чтобы заставить других участников уйти с рынка венчурных инвестиций.

Создание Фонда специализированных венчурных фондов может стать не только решающим фактором поддержки стартапов за счет бюджетных средств, но и приведет к организации дополнительных высокотехнологичных рабочих мест, равномерному пространственному экономическому развитию страны и достижению других социальных целей. Фонд фондов позволяет диверсифицировать инвестиции и обеспечивает независимость частных инвесторов при принятии решений о назначении управляющих фондами венчурного капитала и индивидуальных инвестиционных решениях. При этом при создании фондов специализированных венчурных фондов в России необходимы:

– Определение четких и последовательных целей государственной организации венчурного капитала и мер подотчетности в отношении целей и результатов деятельности государственных венчурных фондов;

– Оценка результатов в среднесрочной и долгосрочной перспективе;

– Привлечение, вознаграждение и удержание опытных специалистов и руководителей из сектора частного венчурного капитала, имеющих большой опыт и связи в этой отрасли, для управления государственными фондами;

– Усиление взаимодействия между венчурными компаниями и фондами государственного и частного секторов, в частности – участие в синдицированных сделках.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Partington M.* (2020) Germany launches €10bn 'Future Fund' for startups. But will it go far enough? / Sifted, 14.12.2020. <https://sifted.eu/articles/germany-future-fund-startups>.
2. *Li J.* (2016) Government-Backed Venture Capital as a Science, Technology and Innovation (STI) Policy Instrument: A Chinese Perspective // *STI Policy Review*. 2016; 7(1):66–86.
3. *Alperovych Y., Peter A., Quas A.* (2016) When can government venture capital funds bridge the equity gap? / *European Financial Management Association*, 15.01.2016. https://www.efmaefm.org/0EFMAMEETINGS/EFMA%20ANNUAL%20MEETINGS/2017-Athens/papers/EFMA2017_0184_fullpaper.pdf.
4. *Colombo M.G., Cumming D.J., Vismara S.* (2016) Governmental venture capital for innovative young firms // *The Journal of Technology Transfer*. 2016; 41(1):10–24.
5. Распоряжение Правительства РФ № 838-р от 7 июня 2006 г. (2006) Сводный план мероприятий по реализации основных положений Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ 2006 года / Гарант. <http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/6099860/#ixzz7759WBSKG>.
6. РВК. Годовой отчет 2014 (2014) / РВК. 56 с. https://www.rvc.ru/upload/iblock/e2c/Report_RVC_2014.pdf.
7. Российская венчурная компания (2021) / *Tadviser*. [https://www.tadviser.ru/index.php/Компания:Российская_венчурная_компания_\(РВК\)](https://www.tadviser.ru/index.php/Компания:Российская_венчурная_компания_(РВК)).
8. Венчурный фонд «Максвелл Биотех» завершил работу с положительным финансовым результатом (2018) / Венчурный фонд РБ. 03.04.2018. <https://vfrb.ru/news/3050.html>.
9. *Шустиков В.* (2018) Препарату резидента «Сколково» присвоен статус «прорывной терапии» в США / Сколково, 17.12.2018. <https://old.sk.ru/news/b/pressreleases/archive/2018/12/17/preparatu-rezidenta-skolkovo-prisvoen-status-proryvnoy-terapii-v-ssha.aspx>.
10. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания С-Групп Капитал Менеджмент» (2021) / 16.03.2021. <http://www.uksgcm.ru/Сообщение%20о%20прекращении.pdf>.
11. С-Групп Венчурс – об инвесторе (2021) / *RB Data*, 21.09.2021. <https://rb.ru/investor/view/s-grupp-venchurs>.
12. Фонд «С-Групп Венчурс» завершил сделку по выходу из компании PMT (2020) / РВК, 16.10.2020. <https://www.rvc.ru/press-service/news/investment/158672>.
13. РВК – Инвестиционная деятельность (2021) / РВК. <https://www.rvc.ru/investments>.
14. Перечень поручений по итогам встречи с ведущими российскими инвесторами (2020) / Официальный сайт Президента России, 01.04.2020. <http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/63142>.
15. Распоряжение Правительства РФ № 2124-з от 31 июля 2021 г. (2021) / Официальный сайт Правительства России. <http://static.government.ru/media/files/7RYZmZmYUjTlc80gw7ViyZfScQ351p.pdf>.
16. Правительство выделило 10 млрд. рублей на развитие промышленных и инфраструктурных технологий в рамках государственно-частного партнерства (2021) / Сайт Правительства России, 05.08.2021 г. <http://government.ru/news/42950>.

Информация об авторе

Ерёмченко Ольга Андреевна – старший научный сотрудник Центра научно-технической экспертизы, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ; Scopus Author ID: 55811482100, ORCID: 0000-0001-5964-9080 (Российская Федерация, 119571, г. Москва, пр. Вернадского, д. 82; e-mail: tatrics@mail.ru).

O.A. EREMCHENKO,

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Moscow, Russian Federation; e-mail: tatrics@mail.ru)

SPECIALIZED VENTURE CAPITAL FUNDS AS A TOOL FOR SUPPORTING INVESTMENT IN ADVANCED TECHNOLOGIES

UDC: 338

<https://doi.org/10.22394/2410-132X-2021-7-3-217-226>

Abstract: An overview of the most common and proven in world practice types of budgetary support for the venture industry, including the creation of venture capital funds, is carried out. The Russian experience of state support for the venture capital sector is analyzed, and a positive assessment of the work of closed-end mutual investment funds created by RVC in 2007–2009 is given. The principles for the formation of mechanisms for increasing the venture activity of state institutions, particularly state programs for creating venture capital funds, have been formulated. It is shown that the funds of specialized venture funds can become a decisive factor in supporting startups at the expense of budgetary funds and lead to the organization of additional high-tech jobs, equal spatial economic development of the country, and the achievement of other social goals.

Keywords: *venture financing, funds of funds, investments, government support programs, technological development, grants*

Acknowledgements: The study was carried out within the framework of the state assignment of the RANEPА.

For citation: Eremchenko O.A. Specialized Venture Capital Funds as a Tool for Supporting Investment in Advanced Technologies. The Economics of Science. 2021; 7(3):217–226. (In Russ.) <https://doi.org/10.22394/2410-132X-2021-7-3-217-226>

REFERENCES

1. Partington M. (2020) Germany launches €10bn 'Future Fund' for startups. But will it go far enough? / Sifted, 14.12.2020. <https://sifted.eu/articles/germany-future-fund-startups>.
2. Li J. (2016) Government-Backed Venture Capital as a Science, Technology and Innovation (STI) Policy Instrument: A Chinese Perspective // STI Policy Review. 2016; 7(1):66–86.
3. Alperovych Y., Peter A., Quas A. (2016) When can government venture capital funds bridge the equity gap? / European Financial Management Association, 15.01.2016. https://www.efmaefm.org/OEFMAMEETINGS/EFMA%20ANNUAL%20MEETINGS/2017-Athens/papers/EFMA2017_0184_fullpaper.pdf.
4. Colombo M.G., Cumming D.J., Vismara S. (2016) Governmental venture capital for innovative young firms // The Journal of Technology Transfer. 2016; 41(1):10–24.
5. Order of the Government of the Russian Federation No 838-r dated 7 June 2006 (2006) Consolidated action plan for the main provisions of the Address of the President of the Russian Federation to the Federal Assembly of the Russian Federation 2006 / Garant. <http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/6099860/#ixzz7759WBSKG>. (In Russ.)
6. RVC. Annual report 2014 (2014) / RVC. 56 p. https://www.rvc.ru/upload/iblock/e2c/Report_RVC_2014.pdf. (In Russ.)
7. Russian venture company (2021) / Tadviser. [https://www.tadviser.ru/index.php/Компания:Российская_венчурная_компания_\(РВК\)](https://www.tadviser.ru/index.php/Компания:Российская_венчурная_компания_(РВК)). (In Russ.)
8. Venture Fund "Maxwell Biotech" completed work with a positive financial result (2018) / Venture Fund of the Republic of Belarus. 03.04.2018. <https://vfrb.ru/news/3050.html>. (In Russ.)
9. Shustikov V. (2018) For the drug of a Skolkovo resident, the class of "breakthrough therapy" status

in the USA / Skolkovo, 17.12.2018. <https://old.sk.ru/news/b/pressreleases/archive/2018/12/17/preparatu-rezidenta-skolkovo-prisvoen-status-proyvoy-terapii-v-ssha.aspx>. (In Russ.)

10. Limited Liability Company "Management Company S-Group Capital Management" (2021) / 16.03.2021. <http://www.uk-sgcm.ru/Сообщение%20о%20прекращении.pdf>. (In Russ.)
11. C-Group Ventures – about the investor (2021) / RB Data, 21.09.2021. <https://rb.ru/investor/view/s-grupp-venchurs>. (In Russ.)
12. Fund "C-Group Ventures" completed the transaction to exit from the company RMT (2020) / RVK, 16.10.2020. <https://www.rvc.ru/press-service/news/investment/158672>. (In Russ.)
13. RVC–Investment activity (2021) / RVC. <https://www.rvc.ru/investments>. (In Russ.)
14. List of instructions following the meeting with leading Russian investors (2020) / Official website of the President of Russia, 01.04.2020. <http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/63142>. (In Russ.)
15. Order of the Government of the Russian Federation No. 2124-z dated 31 July 2021 (2021) / Official website of the Russian Federation. <http://static.government.ru/media/files/7RYZmZmYIOjTlc80gw7ViYdZfScQ351p.pdf>. (In Russ.)
16. The government allocated 10 billion rubles for the development of industrial and infrastructure technologies in the framework of public-private partnerships (2021) / Website of the Government of Russia, 05.08.2021. <http://government.ru/news/42950>. (In Russ.)

Author

Olga A. Eremchenko – Senior Researcher of the Center for Scientific and Technical Expertise, The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration; Scopus Author ID: 55811482100, ORCID: 0000-0001-5964-9080 (Russian Federation, 119571, Moscow, Vernadsky Pr., 82; e-mail: tatrics@mail.ru).

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ФРОНТЫ ГЛОБАЛЬНОЙ НАУКИ

Опубликован ежегодный отчет «Research Fronts 2020», подготовленный компанией Clarivate совместно с Китайской академией наук. Отчет основан на анализе массива научных документов, проиндексированных в базе данных Web of Science, и отражает структуру глобального научного поиска. В соответствии с методологией, фронты исследования формируются на основе анализа цитирования проиндексированных документов, или так называемого «совместного цитирования», когда в работах авторы ссылаются на один и тот же пул статей.

Суммарно в 22 предметных областях ESI, объединенных в 11 укрупненных областей, было выделено 11626 исследовательских фронтов на основании статей, опубликованных и цитируемых на протяжении 2014–2019 гг. Дальнейший анализ позволил выделить в этом массиве 110 фронтов горячего цитирования и 38 растущих/развивающихся фронтов. Максимальное внимание ученых со всего мира направлено на поиск новых знаний в области клинической медицины, биологических наук, химии и материаловедения.

Вклад России в развитие наиболее активно развивающихся фронтов глобальной науки во всех областях знаний соответствует 19 позиции в мире. Наиболее востребованы работы отечественных ученых в математике и физике.

Источник: Research Fronts 2020